

A revitalização do acervo e do espaço expográfico do Centro de Memória da Educação Física da UFMG

Gabriela de Souza Souto¹

¹Universidade Federal de Minas Gerais, gabrielasouzass26@gmail.com

Área temática principal: Conservação Preventiva

Palavras-chave: Acervos universitários, Acervos esportivos, Conservação preventiva, Acondicionamento

Este resumo tem por objetivo apresentar a experiência de atuação prática na disciplina de Vivência Profissional junto ao Centro de Memória da Educação Física (CEMEF) da UFMG. O qual possibilitou a participação no processo de revitalização de seu espaço de guarda e exposição. O CEMEF existe desde 2001 com o propósito de recuperar e preservar a história da Escola de Educação Física. Seu acervo é composto por documentos, livros, fotografias e objetos tridimensionais variados, como medalhas, troféus e equipamentos esportivos. Além de acervos pessoais de professores, compostos desde placas de menção honrosa até bichos de pelúcia. O trabalho deu início com o diagnóstico do ambiente e do acervo, seu resultado serviu de base para o planejamento de todas as etapas seguintes. Com a proposta de otimizar espaço, foi implementado novos mobiliários compactadores e para adequar a forma que os itens são acondicionados, foram executadas embalagens especiais, considerando a variedade e tipologia dos objetos. A natureza atípica desse acervo universitário trouxe desafios singulares para a equipe e expandiu o olhar sobre os espaços potenciais de atuação de um conservador-restaurador.